

kerak. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarga daraxt ekish, suvni tejash, chiqindilarni saralash kabi odatlarni o‘rgatish zarur.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, “Yashil makon” umumxalq loyihasi doirasida millionlab daraxtlar ekilmoqda, chiqindilarni qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaymoqda.

Shuningdek, ekologiya sohasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, aholi o‘rtasida ekologik ongni oshirishga yo‘naltirilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Ekologik ta‘lim va tarbiya tizimi insonlarda mas‘uliyatni kuchaytirish, tabiatni asrashga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ekologiya inson hayotining ajralmas qismidir. Tabiatni asrash, ekologik muvozanatni saqlash va barqaror rivojlanish — insoniyat kelajagi uchun eng muhim omillardir. Har bir fuqaro ekologik madaniyatli bo‘lsa, atrof-muhit yanada sog‘lomlashadi va kelajak avlod uchun toza, yashil muhit yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 342 b.
2. To‘xtasinov A., Rahimova N. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. –T.: Fan, 2019. – 256 b.
3. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020. – 45 b.
4. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari portali.
5. UNESCO Environmental Education Report, 2021. – p. 34–37.

ATROF – MUHITNI MUXOFAZA QILISHNI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Malikova Zilola, Samiyeva Dilnavoz

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg‘unovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida mudiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiatni asrab-avaylash, ekologik madaniyatni shakllantirish, atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyati va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, insonning tabiat bilan uyg‘un yashashi, ekologik tarbiya jarayonida ta‘lim muassasalarining o‘rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: *Tabiat, ekologiya, muhofaza, ekologik tarbiya, tabiiy boyliklar, inson, biosfera, ifloslanish.*

Аннотация. В статье анализируется значение охраны природы, формирования экологической культуры, охраны окружающей среды и современных подходов к ней, а также рассматривается роль образовательных учреждений в процессе сосуществования человека с природой и экологического образования.

Ключевые слова: *Природа, экология, охрана, экологическое образование, природные ресурсы, человек, биосфера, загрязнение*

Annotation. This article analyzes the preservation of nature, the formation of ecological culture, the importance of environmental protection, and modern approaches. It also discusses the harmonious coexistence of humans with nature and the role of educational institutions in ecological education

Keywords: *Nature, ecology, protection, environmental education, natural resources, man, biosphere, pollution.*

Tabiat inson hayotining ajralmas qismidir. Yer yuzidagi barcha mavjudotlar oʻsimlik, hayvon va inson bir-biri bilan uzviy bogʻliq holda yashaydi. Shu boisdan, tabiatni muhofaza qilish har bir fuqaroning eng muhim burchidir. Soʻnggi yillarda ekologik muammolar — havoning ifloslanishi, suv tanqisligi, oʻrmonlarning kamayib borishi, chiqindilarning koʻpayishi kabi omillar insoniyat kelajagiga jiddiy xavf solmoqda.

Tabiatni asrash zaruriyati inson tabiatdan ozuqa, toza havo, suv, kiyim-kechak va dori-darmon oladi. Ammo, baʼzan inson faoliyati natijasida tabiatga zarar etkaziladi. Masalan, chiqindilarni toʻgʻri tashlamaslik, suv va havo ifloslanishi, oʻrmonlarni kesish — bularning barchasi ekologik muvozanatni buzadi. Shuning uchun har bir insonda ekologik madaniyat shakllanishi zarur. Ekologik tarbiya va uning ahamiyati Maktabgacha taʼlim muassasalarida bolalarga tabiatni sevish, uni asrab-avaylash tuygʻusini singdirish muhimdir. Bolalar tabiat hodisalarini kuzatish, oʻsimlik ekish, hayvonlarni parvarish qilish jarayonida tabiat bilan doʻstlashishni oʻrganadilar. Tarbiyachilar esa ekologik mashgʻulotlar orqali bolalarga tabiatni muhofaza qilishning hayotiy ahamiyatini tushuntiradilar.

Davlat siyosatida ekologik yoʻnalish Oʻzbekiston Respublikasida “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida millionlab daraxt va koʻchatlar ekilmoqda. Bu tashabbus nafaqat atrof-muhitni goʻzal qilish, balki kelajak avlodlar uchun sogʻlom ekologik muhit yaratishga xizmat qiladi.

Tabiatni asrashda fuqarolarning mas’uliyati Tabiatni muhofaza qilish — bu faqat hukumat yoki tashkilotlarning emas, balki har bir insonning burchidir. Oddiy fuqaro chiqindilarni ajratish, energiyani tejash, suvni behuda sarflamaslik, daraxt ekish orqali katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. abiat inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, uning boyliklari – suv, havo, tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosi – insoniyat farovonligining asosini tashkil etadi. Shuning uchun tabiatni asrab-avaylash har bir fuqaroning muqaddas burchi hisoblanadi. Insonning ishlab chiqarish, qurilish, transport va qishloq xo‘jaligi faoliyati natijasida ekologik muvozanatning buzilishi, atmosfera havosining ifloslanishi, o‘rmonlarning kesilishi va suv manbalarining kamayib borishi jiddiy muammolarga sabab bo‘lmoqda.

Tabiatni muhofaza qilish masalasi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy ahamiyatga ham ega. Chunki sog‘lom muhit – sog‘lom jamiyat garovidir. Shu bois O‘zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta’minlash, chiqindilarni kamaytirish, yashil hududlarni kengaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Yosh avlodga tabiatni sevish va uni ehtiyot qilish tuyg‘usini singdirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab va maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik tarbiya darslari, tabiat burchaklari, ko‘chat ekish aksiyalari orqali bolalarda ekologik madaniyat shakllanadi. Har bir inson o‘z yashash joyida tozalikni saqlasa, chiqindilarni to‘g‘ri tashlasa va suvni tejasa, bu butun jamiyat uchun katta hissa bo‘ladi. Tabiatni asrash – kelajak avlod uchun pok, yashil va sog‘lom muhit yaratishdir. Inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlikni saqlash, ekologik barqarorlikni ta’minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Tabiatni asrab-avaylash insoniyatning kelajagini asrashdir. Har bir bola, oila, jamiyat va davlat tabiat oldida mas’ul ekanini anglab yashasa, sayyoramiz yanada go‘zal va sog‘lom bo‘ladi. Ekologik tarbiya va ongli yondashuv orqali biz tabiatni keyingi avlodlarga sog‘lom holda topshirishimiz mumkin. abiat boyliklari cheksiz emas, ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatish va qayta tiklash choralari ko‘rilmasa, ekologik muvozanat buziladi. Shuning uchun har bir fuqaro, ayniqsa yosh avlod,

ekologik madaniyatni chuqur anglab, atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lishi zarur. Davlat, jamoat tashkilotlari va aholining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari natijasidagina tabiiy muhitni saqlab qolish, uni kelajak avlodga sog'lom holatda topshirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonun, 2016-yil 9-dekabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
4. Karimova N. Ekologik tarbiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KATTALAR HAYOTI NAMUNASIDA AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

*Niyazova Dilbar Kabildjanovna
Majidova Risolat Abdujabbor qizi*

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: Abdullayeva Feruza Shavkatovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur ishda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda kattalar hayoti na'munalaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Bolalar uchun kattalar mehnati, kundalik faoliyati, ijtimoiy ro'llari, oilaviy va kasbiy majburiyatlari na'munasida aqliy jarayonlarning shakllanishi — tafakkur, xotira, diqqat, tasavvur va tahliliy fikrlash kabi qobiliyatlarning rivojlanish omili sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, aqliy rivojlanish, kattalar hayoti, na'muna, tafakkur, bilish faoliyati, pedagogik yondashuv.

Аннотация. В данной работе подчеркивается важность использования моделей взрослой жизни в развитии умственных способностей детей дошкольного возраста. Формирование мыслительных процессов у детей по образцу труда взрослых.

Ключевые слова: дошкольный возраст, психическое развитие, взрослая жизнь, ролевая модель, мышление, познавательная деятельность, педагогический подход.

Abstract. This work highlights the importance of using adult life models in the development of the mental abilities of preschool children.

Keywords: preschool age, mental development, adult life, role model, thinking, cognitive activity, pedagogical approach.